

LUG 'ATCHILIK VA UNING TADRIJIY TARAQQIYOTI

Jamila Xolmuradova

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

jamilaxolmuratova66@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13219111>

Annotatsiya: Maqolada lug'atchilik, lug'atchilik tarixi, takomillashuvi va lug'atlarning til o'rgatish va o'rganish jarayonida yuqori samara berishi, natijalarning kutilganidan ortiq bo'lishi – o'quv lug'atchiligi qamrovining yanada kengayishi hamda ona tili darslarini o'qitish va o'rgatishda o'quv lug'atlaridan foydalanishning o'rni va roli, bu bo'yicha yaratilayotgan innovatsiyalar va ilg'or xorijiy tajribalar haqidagi fikr- mulohazalar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: Ona tili, tilshunoslik, ta'lim, innovatsiya, leksikografiya, an'ana, lug'at, til, nutq, o'quv lug'ati, izohli, kongnitiv, leksik, grammatik, lisoniy, qo'llanma, lingvistik, xorijiy.

1 KIRISH

Lug'at o'quvchining fikrlash qobiliyatini kengaytiradigan, fanning turli sohalari, texnika, san'at, adabiyot, nutq madaniyatini egallashda, milliy madaniyatni o'zlashtirishda muhim rol o'ynaydigan asosiy omil bo'lib, unda ma'lum bir til so'zlarining muayyan bir maqsad, mavzu ostida jamlangan yig'indisi bo'lib, so'zlarni to'g'ri yozishda, ma'nosini, etimologiyasini aniqlashda, tarkibini tahlil qilishda, jumla tuzishda, biror tushuncha haqida qo'shimcha ma'lumot olishda lug'atlar yordamga keladi.

Taniqli fransuz yozuvchisi A. Frans lug'atlar haqida to'xtala turib «...lug'at – alfavit tartibida joylashtirilgan xazina. Agar yaxshiroq o'ylab ko'radigan bo'lsak, lug'at – bu kitoblarning kitobi. U boshqa barcha kitoblarga yo'l ochadi...», - degan edi.

Lug'atlar sivilizatsiya yo'ldoshi, milliy til xazinasidir. «Har qanday so'z, - yozgan edi XIX asr tilshunosi, akademik I. I. Sreznevskiy, - xalq o'tmishidan darak beradi. So'zda o'zgarish bo'lgan bo'lsa hayotda ham o'zgarish bo'lgan bo'ladi, jamiyatdagi o'zgarish so'zda aks etadi». O'zbek xalqining betakror durdonasi «Devonu lug'otit turk»ning tarix, til, adabiyot, jug'rofiya, tibbiyot, madaniyat, san'at va boshqa o'nlab tarmoqlar haqidagi qimmatli ma'lumotnoma ekanligi buning yaqqol dalilidir.

Lug'atchilikning tadrijiy taraqqiyoti haqida gap ketar ekan, ko'p o'rinlarda tarjima lug'atlari – lingvistik lug'atlar – qomusiy lug'atlar – ta'limiy o'quv lug'atlari – elektron lug'atlar ketma-ketligi keltiriladi. Aslida, jahon tilshunosligida lug'atchilik tarixi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar lug'atlarning ilk ko'rinishlari ta'limiy maqsadlarda yaratilgan degan xulosaga olib kelmoqda.

Lug'atlar ilmiy lingvistik adabiyotlar ichida tillararo munosabatni ta'minlash, tilning grammatik

qurilishini tadqiq qilish, til me'yorlarini belgilash, jamiyat a'zolarining milliy tafakkuri, nutq boyligini o'stirish, ijtimoiy-siyosiy ongni shakllantirish, shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirishdagi bebaho xizmati bilan alohida ajralib turadi. Barcha fanlarda bo'lgani kabi o'zbek lug'atchiligi fanining ham o'z ibtidosi, tadrijiy taraqqiyot bosqichlari mavjud bo'lib, bu borada qator ishlar amalga oshirilgan.

Amaliy leksikografiya sohasida erishilgan muayyan muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda lug'atchilikning nazariy muammolariga — lug'atshunoslikka ham e'tibor qaratildi va izohli hamda ikki tilli lug'atlarning ma'lum leksikografik masalalarini hal etishda orttirilgan boy tajribani, shuningdek, bu sohadagi mavjud kamchiliklarni yoritishga bag'ishlangan bir qator ilmiy ishlar ham amalga oshirildi. Bunday izlanishlarning natija va xulosalari tuzilajak lug'atlarning sifatini yaxshilashga yordam berishi shubhasiz.

2 MATERIALVA METODLAR

Mazkur maqolani yoritishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 13-mayida qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'limni tashkil etish to'g'risida»//203-qarori, B. Mengliyev va M. Xudoyberdiyevlar tomonidan yaratilgan «O'zbek tili iboralari o'quv lug'ati» hamda B. Bahridinovaning «So'z tarkibi o'quv lug'atlarini yaratish va ona tili darslarida ular bilan ishlashga doir « maqolasida ilgari surilgan fikrlarga asoslanildi.

Tadqiq usuli komponent tahlil, differensial-semantik, tipologik, qiyoslash va distributiv tahlil metodlaridir. Shuningdek, maqolada ko'zda tutilgan masalalarni o'rganishda P. N. Denisov, L. A. Novikov, I. V. Azarova, Z. M. Ma'rufov, A. P. Hojiyev, E. Umarov, A. Madvaliyev, T. Aliqulov va boshqa olimlarning tadqiq usullariga asoslanildi.

3 NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Umumiy o'rta ta'limda o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga yo'naltirish, ularga milliy o'zligini tanitish, ongida ma'naviy-ma'rifiy inqilob hosil qilish, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotning rang-barang jabhalarida, muloqot va munosabatning barcha turida o'zbek tilidan bemalol, erkin, samarali, to'g'ri foydalana olishi, uning cheksiz imkoniyatidan bahramand bo'lishi, nutq odobi va nutqiy taktika sirlarini egallash bilan bog'liq zaruriy ko'nikmalarni shakllantirish vazifasi ona tili ta'limi zimmasidadir. Zero, ona tili ta'limining bosh maqsadi ijodiy tafakkur sohiblarini yetishtirish, har bir maktab bitiruvchisining o'z ona tilida tafakkur mahsulini yozma va og'zaki usullarda, nutq sharoitiga mos ravishda to'g'ri va ravon ifodalash, o'zgaralar fikrini to'g'ri qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish, malakalarini hosil qilishdan iboratdir.

Kognitiv asosda yaratilgan ona tili darsliklari bilan ishlash darslikka yordamchi vositalarni kengaytirish, lug'at va turli axborot banklarini yaratishga bo'lgan talabni yanada oshirdi. Umumiy ta'limning davlat ta'lim standartida ona tili o'qitishning zaruriy vositalari sirasiga darslik bilan bir qatorda axborot banki sifatida lug'atlar ham kiritildi. Tilshunosligimizda yangi "o'quv lug'ati" termini paydo bo'lib, ommalasha boshladi. Yuqorida aytilganidek, lug'atchilik tarixi bo'yicha olib borilgan izlanishlar ilk lug'at namunalarning maktab uchun yaratilganligi, barcha umumiy lug'atlar maktab lug'atlarining takomillashgan ko'rinishi ekanligini tasdiqlamoqda.

Lug'atlarining til o'rgatish va o'rganish jarayonida yuqori samara berishi, natijalarning kutilganidan ortiq bo'lishi – o'quv lug'atchiligi qamrovining yanada kengayishiga sabab bo'ldi. Asosiy vazifasi begona tillarni o'qitish yoki ma'nosi tushunarsiz so'zlarni izohlash bo'lgan lug'atlar XX asr boshlaridan ona tili o'qitishning muhim vositasi sifatida e'tirof etila boshlandi. Zamonaviy maktab uchun maxsus lug'at yaratish harakatlarining paydo bo'lishi ta'limga ilg'or pedagogik texnologiyalarni kiritish, xususan, retroskopik ta'limdan verbal kognitiv ta'lim usuliga o'tish davriga to'g'ri keladi. Ma'lumki, kognitiv ta'lim retroskopik ta'limdan yordamchi o'quv materialining darslik materialidan bir necha marotaba kattaligi, o'quvchining o'z ustida mustaqil ishlashi, zaruriy ma'lumotlarni axborot banki – lug'atlar, qomuslar, ma'lumotnomalar kabi ona tili xazinalaridan izlashi bilan farqlanadi. Zero, darslikdan yetarli ma'lumotni olgan o'quvchida izlanishga, mustaqil ishlashga ehtiyoj bo'lmaydi. O'quvchini izlab topishga, mustaqil xulosalar chiqarishga yo'naltiradigan kognitiv ta'lim texnologiyasi zamonaviy pedagogik amaliyotda eng samarali usul deb topilgan va jahonning qator ilg'or

davlatlarida XX asr boshlaridayoq ta'lim tizimiga joriy etilgan.

Tajribalardan ma'lumki, lug'atlarining umri darslik umriga qaraganda 4-5 marta uzun bo'ladi. Bir lug'at bir oilaga kamida 20-30 yil xizmat qiladi. Lug'at o'quvchini o'z ustiga ishlashga o'rgatadi, uning doimiy hamrohi, barcha savollariga javob bera oladigan beminnat yordamchisi bo'la oladi. O'quvchilar uchun zarur bo'lgan lug'atlar yaratilmas ekan, ijodiy tafakkurni rivojlantirish, og'zaki va yozma nutqni o'stirish vositasi bo'lgan joriy darsliklar o'z vazifasini to'la bajara olmaydi. Shu bilan birgalikda, ona tili bo'yicha beriladigan mashq va topshiriqlar darslikning yordamchi vositasi bo'lgan lug'atlar, qomuslar, ma'lumotnomalar, matnlar to'plami bilan ishlashga mo'ljallansa, faqat algoritmik yo'sindagi, izlanishga yo'naltiruvchi mashq va topshiriqlardan iborat darslik hajmi bir necha baravar qisqaradi. Bu esa o'z-o'zidan unga sarflanayotgan davlat mablag'ining ham shunchalik tejalishiga olib keladi.

Eramizdan avvalgi IV-III asrlarda qadimgi Mesopotamiyada mavjud bo'lgan shumer va akkad qabilalari turli tillarda gaplashishgan va bir-biri bilan doimiy ravishda ijtimoiy-siyosiy aloqada bo'lishgan. Bu esa shu tillarni o'rginish uchun turli maktab qo'llanmalarini tuzishga ehtiyojni yuzaga keltirgan. Shumer va akkad tillarini o'qishga yordam beradigan o'simliklar, mevalar, tog', tosh, daraxt, charm, sopol, xudolar, ibodatxona, turli buyumlar rasmi tushirilgan ro'yxatlar tuzilib, har bir tilda qanday yozilishi belgilab chiqilgan. Shu asosda har ikki tilni o'rganishda yordam beradigan bo'g'in belgilari tushirilgan sillabik yozuvli so'zlashgichlar yaratilgan [1. B. 92-93]. Nippur shahridagi qadimgi shumer ibodatxonasi kutubxonasidan shunday ilk so'zlashgich namunalari va maktablar uchun grammatik mashqlar to'plamlari topilgan bo'lib, ular til o'rganuvchilar uchun dastlabki o'quv qo'llanmalarining yaratilishiga turtki bo'ldi. Ularning aksariyati tilni o'qitish bilan birga o'qituvchining savoli, o'quvchining javobi, bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish, yozma mashqlar bajarish, so'zlarni yod olish kabi topshiriqlardan iborat tizimni tashkil qilgan.

Eng qadimiy antik lug'at namunalari, asosan, ma'nosi tushunarsiz so'zlar izohiga bag'ishlangan. Bunday lug'atlarining ilk namunalari Misr, Mesopotamiyadan topilgan Aristofan Vizantiyskiy (er.av. III-II) va Dionisiy Frakiyskiy (eramizdan avvalgi II asr) larga tegishli lug'atlardir. A. Vizantiyskiyning lug'ati antik adabiyot vakillari asarlaridagi ma'nosi tushunarsiz so'zlar izohiga bag'ishlangan bo'lsa, D. Frakiyskiy lug'ati undan farqlanib, bevosita maktab o'quvchilariga mo'ljallanadi. Lug'at grammatik

xarakterda bo‘lib, so‘zlar turkumlarga ajratib chiqiladi [2. B. 205-225]. Qaysidir ma‘noda bu lug‘atni ideografik lug‘atning antik ko‘rinishi sifatida ham baholash mumkin.

Yunonlar rimliklarga ham lug‘at qo‘llanmalar – o‘quv lug‘atlari tuzishga ishtiyoq uyg‘otadilar va natijada rimliklar ham lug‘atchilikdagi izlanishlarini maktablar uchun xizmat qiluvchi lug‘atlar yaratishga qaratadilar. 12 yoshdan 16 yoshgacha bo‘lgan rimlik o‘spirinlar maktablarda ellinistik ruhda tarbiyalanib, yunon-rim madaniyati, tili va adabiyoti birga o‘qitilar edi. Nutq madaniyati bo‘yicha qadimgi Rim nazariyotchisi va pedagogi Kvintilian (I asr) 12 kitobdan iborat «Notiqning savodxonligi haqida» deb nomlangan asarida notqlik san‘ati tadqiqi davomida tarjima nazariyasi haqida ham to‘xtaladi. Yunon tilidan lotinchaga tarjima qilish misolida o‘z tavsiyalarini berar ekan, tarjimani «kundalik o‘quv mashg‘ulotlari» deb nomlaydi [3. B. 24].

Yunon-lotin lingvistik an‘analari Rimdan G‘arbiy Yevropaga, Vizantiyadan Janubiy va Sharqiy Yevropaga tarqaldi – Fransiya, Italiya, Angliya, Bolgariya, Rossiya va boshqa Yevropa davlatlarida grammatik va leksikografik izlanishlar boshlanishiga turtki bo‘ldi. Bu barcha ma‘naviy yuksalishlar qadimgi Sharq madaniyatini o‘ziga singdirganyagona yunon-lotin lingvistik an‘analarini shakllantirdi.

Hind lug‘atchiligi ham o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lib, aksariyati antik lug‘at namunalari kabi diniy adabiyotlardagi notanish so‘zlar izohiga (glossariy) bag‘ishlangan edi. Sanskritcha lug‘atlar ichida eng mashhuri Amarasingxning (VI-VIII asrlar) «Amarakosha» o‘quv-ideografik lug‘ati hisoblanadi. Hind lug‘atchiligi bilan birga arab, fors lug‘atchiligi ham nihoyatda takomillashib, madaniy va ma‘naviy yuksalishda katta rol o‘ynadi.

Lug‘atchilik tarixini kuzatar ekanmiz, ilk yaratilgan lug‘atlar asosida ta‘limiy maqsadlar yotganligi ma‘lum bo‘ladi. Ularning ba‘zilari matndagi ma‘nosi notanish so‘zlar izohiga bag‘ishlangan (glossariy) bo‘lsa, ayrimlari nutq madaniyatini o‘stirish, ba‘zilari muayyan davlat so‘zlashuv tilining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rgatish uchun xizmat qilgan. Dastlabki tuzilganlug‘atlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, hatto ularning nomlanishi ham o‘quv jarayoniga moslangan, ta‘limga yo‘naltirilgan: 1500-yilda yaratilgan birinchi lotincha-inglizcha lug‘atning «Bolalar uchun xazina» («Promptulorium parvulorum»), 1487-1507-yillarda yaratilgan fransuz va lotin tillaridagi birinchi tarjima lug‘atlarining «Yoshlar uchun izohnoma» («Seminarium et planetarium fructiferarum»), «Bolalar uchun ixcham lug‘at»

(«Diktionarium puerorum») deb nomlanishi buni isbotlaydi.

Lug‘atlar tillararo munosabatda muhim o‘rin tutib, o‘rta asrlarda Yevropada lotin, yunon, qadimgi slavyan tillari bo‘yicha tarjima lug‘atlarini yaratish leksikografiyaning asosiy vazifasiga aylandi. Lug‘atlarining bu vazifasi begona tillarni o‘qitish jarayonida aniqlashdi.

Yevropada XIV-XV asrlarda yaratilgan tarjima lug‘atlarining ko‘pi lotin tili bilan bog‘liq bo‘lgan:

til	Lug‘at turi va nashr vaqti	
	Passiv lug‘at	Faol lug‘at
ingliz	1500 - lotin-	1499 - ingliz-
ispan	ingliz	lotin
fransu	1490 - lotin-	1495 - ispan-
z	ispan	lotin
nemis	1487 - lotin-	1507 - fransuz-
chex	fransuz	lotin
polya	1467 - lotin-	1482 - nemis-
k	nemis	lotin
rus	1511 - lotin-	1560 - chex-
	chex	lotin
	1564 -lotin-	1621 - polyak-
	polyak	lotin
	1596 -lotin-rus	1704 - rus-lotin

Yevropa o‘quv maskanlaridalotin tilibir necha asrlar mobaynida Y. A. Komenskiyning «Мир чувственных вещей в картинках» (8 ming so‘z, birinchi nashri 1658-yilda chiqarilgan) nomli lug‘at qo‘llanmasi asosida o‘qitib kelingan. O‘z davrida bu kitob slovar-minimum (kichik lug‘at) deb yuritilib, zamonaviy ta‘limotda yuksak baholangan. Y. A. Komenskiyning tinimsiz mehnatlari samarasi o‘laroq mavzuviy rasmlı o‘quv lug‘atlari seriyasini yaratishga yo‘l ochildi. Shu sababli Yevropada o‘quv lug‘atchiligi tarixi qadimgi yunon va lotin milliy o‘quv lug‘atlari bilan bog‘lanadi. Maktab leksikografiyasi tarmog‘i ingliz, fransuz, ispan, nemis tilshunosligida XX asr boshlarida, rus tilshunosligida esa XX asr o‘rtalarida shakllanib, umumiy leksikografiyadan ajratilgan holda o‘rganila boshlandi.

Yevropada dastlabki o‘quv lug‘atlari ingliz, fransuz, nemis tillarini o‘rganish uchun tarjima lug‘ati shaklida yaratilgan bo‘lsa, keyinchalik shu tillarning ichki qonun-qoidalarini o‘rganishga qaratilgan bir tilli ta‘limiy lug‘atlar paydo bo‘la boshladi [4. B. 197-199].

Xitoy lingvistik an‘analarini e‘tiborga olmaganda, Yevropada katta hajmli izohli lug‘atlarining yaratilishi milliy tillarning shakllanish jarayoniga to‘g‘ri keladi: «Kursk akademiyasining italyancha lug‘ati» (1612), «Rossiya akademiyasi lug‘ati» (1789-94) shular jumlasidandir. O‘quv lug‘atlarining tarixiy ildizlari

izohli lugʻatlar yaratilishidan bir necha asr oldinga borib taqaladi.

Koʻrinib turibdiki, lugʻatlar tabiiy tarzda begona tillarni oʻqitishga aralashib ketgan. Ularning oʻquv matni, grammatika va turli mashqlar bilan tarixiy bogʻliqligi qariyb 50 asr davomida kuzatiladi. Yuqoridagilar oʻquv lugʻatlari umumiy lugʻatlardan ancha oldin paydo boʻlgan, oʻquv lugʻatchiligi umumiy lugʻatchilik asosidamas, umumiy lugʻatchilik oʻquv lugʻatlari negizida kurtak otgan va takomillashgan degan xulosaga olib keladi.

Pedagogika boshqa fanlarga qaraganda qadimiy boʻlgani kabi, oldingi boʻlimlarda qoʻrib oʻtilganidek, oʻquv lugʻatlari ham lugʻatchilik tarixida barcha turdagi lugʻatlardan avval paydo boʻlgan.

Rus tilshunosligida lugʻatchilik tarixi ukrain olimi Pamba Berindaning 1627-yilda yaratilgan XIII asr oxirlariga mansub qadimgi rus yozma yodgorliklari tilidagi maʼnosi tushunarsiz soʻzlarning izohiga bagʻishlangan «Лексикон словеноросский, имен толкование» lugʻati bilan boshlanadi. Keyinchalik «Rossiya Akademiyasining lugʻati» (1790-94-yy, 43 257 soʻz), «Rossiya Akademiyasining alfavit tartibli lugʻati» (1806-22-yy, 51 388 soʻz), V.I.Dalning 4 tomli tezaurus tipidagi «Толковый словарь живого великого русского языка» (1863-66-yy) kabi yirik izohli lugʻatlar yaratildi.

Oʻquv lugʻatlarini ilmiy asosda oʻrganish XVII asrda birinchi ingliz leksikografi S. Jonson, XIX asr boshlarida fransuz tilshunoslari J. Dyubua, K. Dyubua, G. Matore, K. Bak, ispan tilshunosligida Y. Malkil ishlaridan boshlanadi. Keyinchalik rus tilshunosligida leksikografiyaning bu tarmogʻini takomillashtirish davlat ahamiyatidagi masala sifatida kun tartibiga qoʻyiladi. 1966-yilda Moskva davlat universiteti rus tili ilmiy-uslubiy markazida Oʻquv lugʻatchiligi sektori (keyinchalik bu sektor A.S.Pushkin nomidagi rus tili institutiga koʻchirilgan) tashkil etilgan. 1969-yilda rus tili va adabiyoti oʻqituvchilarining Birinchi xalqaro anjumani oʻtkazilib, unda yaratilayotgan oʻquv lugʻatlarini moliyalashtirish, nashr ishlarini amalga oshirish masalalari koʻrib chiqiladi. A. S. Pushkin nomidagi rus tili instituti «Oʻquv lugʻatchiligi» sektori vakillarining Leningrad, Samarqand, Minsk, Toshkent, Odessa, Kembrij (AQSH), Amerst (AQSH) shaharlarida simpozium va anʼanaviy anjumanlari oʻtkazilib, qator muammolar hal etiladi; mavzu doirasida 50 dan ortiq ilmiy tadqiqotlar olib boriladi, 30 dan ortiq maktab lugʻatlari yaratiladi. 1996-yil 23-30-yanvar kunlari Moskvada oʻquv lugʻatchiligi va leksikani oʻqitish metodikasi masalalariga bagʻishlangan Birinchi umumittifoq anjumani boʻlib oʻtadi. Varshavada alohida «Oʻquv lugʻatlari» markazi

faoliyat olib borib, 1996-yilning 23-28-avgust kunlari boʻlib oʻtgan rus tili va adabiyoti oʻqituvchilarining xalqaro Uchinchi kongressi (MAPRYAL) ham oʻquv lugʻatchiligining dolzarb masalalariga bagʻishlanadi. Ana shu xatti-harakatlar samarasi oʻlaroq rus oʻquv lugʻatchiligi yuqori pogʻonaga koʻtariladi va ulkan yutuqlarni qoʻlga kiritadi.[5. B. 110-121]. Bunda P. N. Denisov, L. A. Novikov, S. G. Barxudarov, V. V. Morkovkin, Y. N. Karaulov, M. A. Skopina, V. N. Sergeyev, V. A. Redkin, A. V. Tekuchev, Z. A. Potixa, D. E. Rozental kabilarning xizmatlari katta boʻladi. Oʻtgan asrning 70-80 yillarida yaratilgan P. N. Denisov, L. A. Novikovlarning “Вопросы учебной лексикографии” (1999), S. G. Barxudarov, L. A. Novikovlarning “Какие должен быть учебный словарь?” (2001), P. N. Denisovning “Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии” (2004), M. A. Skopinaning “Проблемы отбора лексического материала в учебной лексикографии” (1975), V. A. Redkinning “Актуальные проблемы учебной лексикографии” (1977), V. G. Gakning “Общие вопросы учебной лексикографии”(1977), V. V. Morkovkinning “Учебная лексикография как особая лингвометодологическая дисциплина” (1977), N. M. Shanskiy, Y. A. Bistrovalarning “Лексико-фразеологическая система и учебные словари русского языка для национальной школы”(1977), P. N. Denisov, V. V. Morkovkinlarning “Проблемы учебной лексикографии” (1977) V. N. Sergeyevning “Словари наши друзья и помощники”(1984), Z. A. Potixa, D. E. Rozentalning “Лингвистические словари и работа с ними в школе”(1987), R. A. Budagovning “Толковые словари в национальной культуре народов” (1989) asarlari rus oʻquv leksikografiyasining ilmiy taraqqiyotiga asos boʻldi va yuzga yaqin mavzuviy maktab lugʻatlarining yuzaga kelishiga nazariy zamin yaratdi. A. V. Tekuchev va B. T. Panovlarning “Грамматико-орфографический словарь русского языка” (1977), A. Jukovning “Школьный фразеологический словарь русского языка”(1965), Z. A. Potixaning “Школьный словообразовательный словарь” (1964), M. R. Lvovning “Школьный словарь антонимов русского языка”(1967), M. S. Lapatuxin va boshqalarning “Школьный толковый словарь русского языка” (1965), N. A. Tixonovning “Школьный словообразовательный словарь русского языка”(1967), N. V. Odinnovlarning “Школьный словарь иностранных слов” (1969) kabi lugʻatlar rus tilini puxta oʻrgatish uchun xizmat qilgan ilk maktab lugʻatlari hisoblanadi.

Koʻrinib turibdiki, Yevropada oʻquv lugʻatchiligi oʻtgan asrning ikkinchi yarmidayoq toʻla shakllangan

bo'lib, endilikda o'quv lug'atlarining zamonaviy, takomillashgan ko'rinishlarini yaratish, ularni elektronlashtirish masalalari bilan shug'ullanmoqda. Bu borada K. Petrova, I. V. Azarova, O. A. Mitrofanova, A. A. Sinopalnikova, I. G. Gelfenbeyn, A.V. Goncharuk, V. P. Lexelt, A. A. Lipatov, V. V. Shilo, Y. N. Karaulov, Y.A. Sorokin, Y. F. Tarasov, N. V. Ufimseva, G. A. Cherkasova va boshqalarning xizmatlarini alohida ta'kidlash lozim. So'nggi yillarda yaratilgan K. Petrovaning "Ассоциативные словари и WordNet", I. B. Azarova, O.A.Mitrofanovava A.A.Sinopalnikovalarning "Компьютерный тезаурус русского языка типа WordNet", I. G. Gelfenbeyn, A. V. Goncharuk, V. P. Lexelt, A. A. Lipatov, V. V. Shilolarning "Автоматический перевод семантической сети WORDNET на русский язык", Y. N. Karaulov, Y. A. Sorokin, Y. F. Tarasov, N. V. Ufimseva, G. A. Cherkasovalarning "Русский ассоциативный словарь" kabi to'rt kitobdan iborat zamonaviy lug'atlari bugungi rus leksikografiyasining taraqqiyotidan dalolat beradi. Ayniqsa, 2005-2010-yillar oralig'ida Vvedenskaya Lyudmila Alekseyevnamuallifligida "Словари русского языка для школьников" seriyasi ostida yigirmadan ortiq zamonaviy rangli, bezakli, sifatli, mavzuviy o'quv lug'atlarining yaratilishi va qayta-qayta nashr qilinishi, ularning elektron variantlarining taqdim qilinishi (Vvedenskaya L.A. "Учебный словарь омонимов русского языка" 2005-2010.; "Школьный орфоэпический словарь русского языка" 2006-2010.; «Учебный словарь синонимов русского языка» 2005-2010.; "Учебный словарь паронимов русского языка" 2006-2010.; Учебный словарь антонимов русского языка" 2005-2010) rus tilshunosligida nafaqat tilshunoslikning, balki davlatning o'quv lug'atchiligiga naqadar katta e'tibor qaratayotganligini isbotlaydi.

Nafaqat o'zbek tilshunosligi, balki jahon tilshunosligida lug'atlar ta'lim samaradorligini oshirishning muhim vositasi sifatida e'tirof etildi. Rivojlangan davlatlarda o'quv lug'atchiligio'tgan asrning 40-50-yillaridayoq keskin rivojlandi, ta'limning har bir bo'g'ini uchun (maktabgacha tarbiya muassasidan oliy maktabgacha) yuzlab lug'atlarning maxsus turlari yaratilib, ular maktab darsliklarining bir qismiga aylantirildi. Bugungi kunda rus o'rta ta'lim bo'g'ini uchun ellikdan ortiq ensiklopediyaning yaratilganligi diqqatga sazovor. Maktab darsliklari uchun ilova sifatida "Bolalar uchun qomus" seriyasida "Avanta" nashriyot birlashmasida 73, 92 bosma toboq hajmida chop etilgan "Языкознание. Русский язык" qomusi, «Энциклопедия юного филолога», «Энциклопедия юного астронома», «Энциклопедия юного биолога», «Энциклопедия юного земледельца»

(shu seriyagi qator lug'atlar), «Большая школьная энциклопедия» va o'quvchilar uchun maxsus yaratilgan 50 dan ortiq maktab lug'atlari fikrimizni tasdiqlaydi. Albatta, o'quv vositalarini chop etish ularning ilmiy va pedagogik asoslarini ishlab chiqish bilan belgilanadi. Masalan, sobiq tuzum davridayoq rus tili bo'yicha bu masala dolzarb vazifa sifatida qo'yilib, o'quv lug'atchiligi nazariyasi va amaliyotida katta yutuqlarga erishildi, o'quv lug'atlarining ilmiy va pedagogik asoslari, ta'lim jarayonidagi ahamiyati bo'yicha jiddiy tadqiqotlar bajarildi va natijalari leksikografik amaliyotga tatbiq etildi.

Biroq o'zbek fanida o'quv lug'atchiligining na nazariy, na amaliy tomoniga e'tibor qaratildi. O'rta umumiy ta'lim uchun birorta ham o'quv lug'ati yaratilmagani holda, uning nazariy masalalari muammo sifatida hatto kun tartibiga ham qo'yilmadi. Rus maktablari uchun 50 dan ortiq o'quv lug'atlari mavjud bo'lgani holda o'zbek maktablari uchun yaqingacha bitta «Imlo lug'ati» yaratilgan edi, xolos. Ko'rib o'tilganidek, o'quvchilar uchun zarur lug'atlar yaratilmas ekan, ijodiy tafakkurni rivojlantirish, og'zaki va yozma nutqni o'stirish vositasi bo'lgan joriy darsliklar o'z vazifasini to'la bajara olmaydi. Bu o'zbek milliy o'quv lug'atchiligi oldiga o'rta ta'lim bo'g'ini uchun mavzuviy o'quv lug'atlarini yaratish tamoyillarini ishlab chiqish va tuzish masalasini qo'ydi.

Lug'atlar o'quvchining mustaqil fikrlash, ong mahsulini erkin bayon qilish ko'nikmasini o'stiradi, to'g'ri talaffuz qilish, to'g'ri yozishga o'rgatadi – nutq madaniyatini shakllantiradi. U nafaqat ona tili ta'limida, balki matematika, fizika, kimyo, biologiya, adabiyot, tarixni o'qitishda betimsol yordamchi bo'la oladi.

Yevropada dastlabki yaratilgan lug'atlarning aksariyati ta'lim jarayoni yoki biror matn bilan bog'liq bo'lib, o'sha davr leksikografiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo'lgan:

1. Ma'lumot uzatish (tarjima lug'atlari, matn asosida yaratilgan lug'atlar)
2. Ta'lim jarayonida yetakchilik qilish (maktab uchun maxsus yaratilgan lug'atlar)
3. Mavjud mavzular haqidagi bilimlarni tizimlashtirish (mavzuviy lug'atlar)

Ushbu vazifalarning har uchasi bitta maqsad – ta'lim samaradorligini oshirish uchun xizmat qilgan.

Birinchi ingliz lug'atshunosi S. Jonson o'z lug'atining qisqacha bayonida «sof fan ijtimoiy hayotning barcha masalalarini hal qilishga ojizlik qiladi, bu o'rinda lug'atlar kengroq imkoniyatga egaligi bilan qimmatlidir», [6. B. 4-5.] – degan edi. U o'z ishlarida lug'atlarning ta'limiy ahamiyatini ochib berishga e'tibor qaratgan bo'lsa, fransuz tilshunosi J. Dyubua

barcha lug'atlarni o'quv lug'atlari deb ataydi va shuga tayanib ularning qadimiy vazifasini uchga ajratadi:

1. Ta'limiy;
2. Axborot, ma'lumot berish;
3. Tizimlashtirish, tartibga solish.

Aslida bugungi kunda ham har qanday lug'at yuqoridagi uch vazifani o'zida mujassamlashtirgan bo'ladi. J. Dyubahar qanday lug'atni to'g'ridan to'g'ri o'quv lug'ati deb hisoblab, istalgan lug'atda nimanidir o'rgatish maqsadi yotadi deb qat'iy ta'kidlaydi. [7. B. 41-42] Bu fikrlarning qanchalik haqiqat ekanligini ko'proq sxolastik tortishuvlar emas, tarixiy hayotiy tajribalar isbotlaydi.

Ushbu vazifa lug'atlarning hamisha barhayot janr ekanligidan dalolat berish bilan birga ularning ta'limiy-didaktik xarakterini ham ochib beradi.

So'nggi yillarda zamonaviy maktab amaliyotida har bir o'zbek millatiga mansub maktab bitiruvchisining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotning rang-barang jabhalarida, muloqot va munosabatning barcha turlarida o'zbek tilidan bemalol, erkin, samarali, to'g'ri foydalana olishi, uning cheksiz imkoniyatlaridan bahramand bo'lishi, zaruriy ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi lozimligi talab etilib, maktab ona tili ta'limida o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga yo'naltirish, milliy o'zligini tanitish, ongida ma'naviy-ma'rifiy inqilob hosil qilishga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Bu vazifa ona tili ta'limida «grammatika – grammatika uchun» qolipidan voz kechib, «grammatika – fikrning aniq va lo'nda ifodasi uchun» shiorini asos qilib olish lozimligini ko'rsatdi.

Til ta'limi lisoniy mohiyat va nutqiy voqelanishlar bilan farqlanuvchi nihoyat marakkab qurilma bo'lib, u shu fan chuqurlashtirilgan, kasbiy ma'lumot olishga yo'naltirilgan ta'lim bo'g'inlari – oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida ichki qonun qonuniyatlari bilan, til va nutq aspektida olingan holda chuqur o'qitilishi lozim. Ona tili ta'limining o'ta ilmiylashtirib yuborilishi ta'lim samaradorligini belgilashda ham salbiy ko'rsatkichlarga olib kelmoqda.

Lug'atlarning, xususan, adabiyot darslarida badiiy asar ustida ishlashdagi xizmatini A.Qahhor asarlarini o'qitish misolida ko'rib chiqamiz.

A. Qahhor ijodi shunchalik sermazmun, serqirra, serjiloki, bu xazinadan to'la bahramand bo'lish uchun nafaqat maktab o'quvchisidan, balki katta yoshdagi kitobxonlardan ham nozik did va mahorat talab etiladi. Adibning bir, bir yarim, ikki varaq hajmdagi kichik bir hikoyasi nozik didli kitobxon uchun olam jahon xazina, zukko adabiyotshunos yohud zakiy tilshunos uchun yirik bir ilmiy asar uchun tadqiq manbai bo'lib xizmat qila oladi.

Maktab darsliklarida adibning qator hikoyalari, qissa, dramalari o'qish uchun kiritilgan. Yozuvchi tarixiy mavzudagi asariga tarixiy, zamonaviy mavzudagi asariga zamonaviy ruh bera oladi. Adabiy personaj nutqidan, uning xarakterini ochib beruvchi vosita sifatida unumli foydalanadi.

A. Qahhor hikoyalari o'qitilar ekan, unda ishlatilgan tarixiy so'zlar, ma'nosi tushunarsiz jumlar, iboralar izohlanishni talab etadi. «O'g'ri» hikoyasidagi «otning o'limi, itning bayrami», «qozonni suvga tashlab qo'yish», «o'ynashmagin arbob bilan, arbob urar har bob bilan», «quruq qoshiq og'iz yirtar», «dehqonning uyi kuysa kuysin, ho'kizi yo'qolmasin», «yo'qolmasdan burun bormidi», «berganga bitta ham ko'p, olganga o'nta ham oz», «tepa sochi tikka bo'lmoq», «begim deguncha kishining beli sinishi», «ho'kizni bo'ynidan bog'lab beradigan chiqim», «pulning yuziga qarash», «naqd qilib qo'ymoq», «suyunchidan chashna olib kelmoq», «bitta xo'kiz odamning xunimi» iboralarining, yelpishtoviq, kalava ip, kulangir tovuq, farangi tovuq, ko'nchilik, kurk tovuq, tilmoch, chiqim, pang tovush, taftish, oq poshsho, ellikboshi, amin, pristav, qulf ochadigan azayimxon, mingboshi, paxtafurush, kichkinagina shart jumalari, «Bemor» hikoyasidagi «Osmon yiroq, yer qattiq», «hey, do'st, shaydullo, ba nomi ollo, sadaqa raddi balo, baqavli rasuli xudo», «yo'g'on cho'ziladi, ingichka uziladi» iboralari, chilyosin, oqposhsho, devonai Bahovuddin, baxshi, izvosh, chigit po'choq, kunjara, Sim so'zlarining ma'nosini izohlashda o'quv lug'atlarining xizmati beqiyos. Buning uchun o'quvchi partasidan darslik bilan bir qatorda hech bo'lmaganda «Adabiyotshunoslik terminlari o'quv lug'ati», «O'zbek tilining o'quv izohli lug'ati», «O'zbek tilining ma'nodosh so'zlar o'quv lug'ati», «O'zbek tilining zid ma'noli so'zlar o'quv lug'ati», «O'zbek tilining uyadosh so'zlar o'quv lug'ati», «O'zbek tilining shakldosh so'zlar o'quv lug'ati» kabi kitoblar ham o'rin olishi lozim.

4 XULOSA

Yashayotgan asrimiz taraqqiyot sur'atlarining behad tezlashgani, intellektual salohiyat, tafakkur dunyoda yashab qolishning asosiy sharti ekanligi, texnikaning misli ko'rilmagan darajada yuksalishi, ma'naviyatning tamaddun garoviga aylangani bilan insoniyat hozirgacha boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladi. Bunday vaziyatda ta'limga qo'yilayotgan talab har doimgidan ham jiddiy va og'ir bo'lishi ko'pchilikka ayon. Negaki, globallashtirish davri, texnika asrida o'quvchining diqqatini jalb qilish, uning aqlu idrokini to'g'ri va maqsadli yo'naltirish oson kechmaydi. Axborot manbalari bugungi kunda shu qadar ko'p, rang-barang va takomillashganki, ta'lim jarayonida o'quvchiga eng qulay, eng zamonaviy, eng qiziqarli,

eng oson usul bilan ma'lumot yetkazilmas ekan, ko'zlangan natijaga erishish qiyin.

Lug'atlar tilga doir manbalar orasida tillararo munosabatlarni ta'minlash, tilning grammatik qurilishini tadqiq qilish, til meyorlarini belgilash, jamiyat a'zolarining milliy tafakkuri, nutq boyligini o'stirish, ijtimoiy-siyosiy ongini shakllantirishdagi bebaho xizmati bilan alohida ajralib turadi. XX asr boshlariga kelib, lug'atlar ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligi e'tirof etila boshlandi; tilshunoslikda leksikografiyaning yangi lingvodidaktik yo'nalishdagi o'quv lug'atchiligi tarmog'i paydo bo'ldi. Natijada, jahonning ilg'or davlatlarida maktab uchun maxsus lug'atlar yaratilib, ular ta'lim kompleksining to'laqonli a'zosiga aylantirildi.

Bugungi kunda "Umumiy ta'limning davlat ta'lim standartlari"da ona tili o'qitishning zaruriy vositalariga darsliklar bilan birga lug'atlarning ham kiritilishi, "o'quv lug'ati" terminining tilshunoslar va ona tili ta'limi fidoyilari lug'atida tez-tez ishlatilayotgani yuqoridagi talabning bajarilishi tomon tashlanayotgan dastlabki qadamlardir. Ushbu maqolada o'quv lug'atlari so'zligini tuzish, ular uchun so'z tanlash mezonlarini ishlab chiqishda nimalarga e'tibor qaratish zarurligi haqida o'z qarashlarimizni ilgari surar ekanmiz, o'quv lug'atlarini yanada takomillashtirish yuzasidan quyidagicha xulosa qilish mumkin:

1. Globallashuv davrida yosh avlodni ma'naviy barkamol, umummilliy qadriyatlarga sodiq qilib tarbiyalash talabi o'quv lug'atlariga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda;

2. Yalpi axborotlashuv, texnika asrida bolalarni kitobga jalb qilish oson kechmaydi. O'quvchi kerakli ma'lumotni tez va qulay topish yo'llarini izlaydi, o'quv lug'atlari uning yoshi, qiziqishlari, dunyoqarashiga mos tuzilib, e'tiborini torta oladi.

3. O'zga tilli guruhlarda o'zbek tilini o'qitishda o'quv lug'atlaridan foydalanishning samarali yo'llarini aniqlashtirishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Авдиев В.И. История древнего Востока. М., 1993, с.130.
- [2] ^[2]Амирова Т.А. и др. Очерки по истории лингвистики. М., 2015, с. 24.
- [3] Быстрова Е.А., Шанский Н.М.. Лексикофразеологическая система и учебные словари русского языка для национальной школы. М.: Русский язык. 2007, С-110-121
- [4] Bahriddinova B.M. So'z tarkibi o'quv lug'atlarini yaratish va ona tili darslarida ular bilan ishlashga doir /

Respublika ona tili doimiy ilmiy-nazariy anjumani materiallari. Termiz, 2007 – b.71-72.

[5] Денисов Р.Н. Об универсальной структуре словарной статьи. С-205-225 - В кн.: Актуальные проблемы учебной лексикографии. Сост. В.А.Редкин. М., «Русский язык», 1997., 320 с.

[6] Dubois J. Dictionnaire et discours didactique. – «Langages», P., 1970, p. 41-42

[7] Johnson S. The plan of a dictionary. L., 1747, p.4-5.

[8] Mengliyev B. Xudoyberdiyeva M. "O'zbek tili iboralari o'quv lug'ati" T.: "Yangi asr avlodi" 2007-2009.

[9] Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. 2-nd ed. L., 1994; G. Gougenheim. Dictionnaire fondamentale de la langue française se. P., 2004;

[10] «O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'limni tashkil etish to'g'risida» // O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 13-mayida qabul qilingan 203-qarori. «Ma'rifat» gazetasi 1998, 16-may.

[11] <http://www.labirint.ru/authors>